

NAMA : Jelita Gultom

NIM : 240905003

MATA KULIAH : Review Literatur

REVIEW BUKU : STRUCTURAL ANTHROPOLOGY – CLAUDE LEVI-STRAUSS

FOKUS UTAMA BUKU :

Buku *Structural Anthropology* adalah kumpulan tulisan dari Claude Lévi-Strauss, seorang antropolog asal Prancis yang sangat terkenal. Lewat buku ini, Lévi-Strauss memperkenalkan cara baru dalam memahami kebudayaan manusia. Kalau biasanya orang melihat budaya sebagai kebiasaan yang berbeda-beda di tiap tempat, Lévi-Strauss justru mencoba mencari persamaannya. Ia percaya bahwa semua budaya, seaneh atau seunik apa pun kelihatannya, sebenarnya punya pola-pola yang mirip. Pola-pola itu berasal dari cara berpikir manusia yang menurutnya bersifat “universal”.

Menurut Lévi-Strauss, cara manusia berpikir punya struktur tertentu. Nah, struktur ini bisa terlihat kalau kita mempelajari mitos, sistem kekerabatan, bahasa, dan aturan sosial dalam masyarakat. Ia mengambil ide dari ilmu bahasa (linguistik struktural), lalu menerapkannya dalam antropologi. Misalnya, seperti bahasa yang punya aturan tertentu agar bisa dipahami, budaya juga punya aturan atau sistem tersembunyi yang bisa dianalisis.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama lebih fokus pada teori dan penjelasan mengenai apa itu pendekatan struktural. Lévi-Strauss menjelaskan kenapa penting untuk melihat budaya sebagai sesuatu yang punya struktur. Ia juga membandingkan pendekatan ini dengan pendekatan lain dalam antropologi, seperti pendekatan fungsional atau evolusioner, yang saat itu masih populer.

Bagian kedua buku ini lebih praktis. Di bagian ini, Lévi-Strauss memberikan banyak contoh nyata dari berbagai masyarakat di dunia. Misalnya, ia membahas mitos-mitos dari suku-suku Indian di Amerika, sistem kekerabatan di masyarakat Afrika, dan cara hidup kelompok masyarakat lainnya. Dari contoh-contoh itu, ia menunjukkan bagaimana pola-pola tertentu

terus muncul, walau masyarakatnya berbeda-beda. Salah satu pola yang sering dibahas Lévi-Strauss adalah “oposisi biner” – seperti siang dan malam, hidup dan mati, pria dan wanita. Ia percaya bahwa otak manusia suka menyusun dunia dalam pasangan-pasangan yang berlawanan, dan ini tercermin dalam budaya.

KELEBIHAN BUKU

Salah satu kelebihan utama dari buku ini adalah pendekatan yang sangat baru dan segar. Lévi-Strauss tidak hanya tertarik pada apa yang dilakukan orang dalam kebudayaan mereka, tapi juga *kenapa* mereka melakukannya, dan bagaimana cara berpikir mereka membentuk budaya itu. Pendekatan ini membuat kita melihat budaya tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam dari pola pikir manusia itu sendiri.

Selain daripada itu juga, buku ini juga menarik karena tidak hanya membahas teori, tapi juga memberi banyak contoh nyata dari masyarakat di berbagai belahan dunia. Jadi, pembaca bisa melihat langsung bagaimana teori itu diterapkan. Lévi-Strauss juga berhasil menggabungkan berbagai ilmu seperti antropologi, linguistik, dan filsafat ke dalam satu pendekatan yang menyeluruh dan kuat.

Meskipun begitu buku ini pun masih mempunyai kekurangan nya tersendiri, berikut catatan kritikan tentang buku ini yang dapat saya simpulkan

KEKURANGAN BUKU

Meskipun isinya menarik, buku ini juga punya tantangan tersendiri. Gaya bahasa yang digunakan Lévi-Strauss cukup berat dan penuh istilah teknis, apalagi kalau pembaca belum terbiasa dengan teori-teori antropologi atau linguistik. Ada banyak bagian yang butuh dibaca pelan-pelan supaya bisa dipahami dengan baik.

Selain itu, pendekatannya yang terlalu fokus pada pola dan struktur sering dianggap terlalu menyederhanakan budaya. Beberapa kritikus menyebut Lévi-Strauss kurang memperhatikan konteks sejarah dan perubahan sosial dalam masyarakat. Ia terlalu mencari pola umum, dan terkadang lupa bahwa setiap budaya juga punya keunikan dan dinamika sendiri yang tidak selalu bisa dijelaskan lewat struktur semata.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, *Structural Anthropology* adalah buku penting yang memberikan pandangan baru tentang bagaimana manusia membangun dan memahami budaya. Meski tidak mudah dibaca, buku ini sangat bermanfaat untuk memperluas cara kita memandang dunia. Bagi yang tertarik dengan ilmu budaya, manusia, atau cara berpikir manusia, buku ini bisa jadi jendela yang menarik untuk mengeksplorasi lebih dalam. Kalau dibaca dengan sabar, isinya benar-benar membuka wawasan dan bisa mengubah cara kita memahami kehidupan sosial dan budaya di sekitar kita.